

NUTQIY FAOLIYATNING NAZARIY KONSEPSIYALARI

Alpanova Shirinxon Hakimovna
Filologiya fanlari b o'yicha falsafa doktori (PhD)
Andijon davlat universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248111>

Annotatsiya. Maqolada nutqiy faoliyat haqidagi ruhshunos va tilshunoslar tomonidan taklif etilgan turli nazariyalar yoritilgan. Psixolingvistikaning yangi yo'nalishi deskriptivizmga emas, balki transformatsion lingvistikaga asoslanishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: nutq, matn, psixologiya, sotsiologiya, motiv, jarayon, genetik faktor, transformatsiya, modellashtirish.

Psixologiya taraqqiyotida burilish davrining boshlanishi tilshunoslikka ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. G'arb psixologlari shaxs psixik taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi sifatida biogenetik va sotsiogenetik konsepsiyani ilgari surdilar. Biogenetik konsepsiya tarafdorlari inson shaxsining taraqqiyoti biologik, ya'ni nasliy faktor bilan belgilanadi deb hisoblaydilar va insonni "peshonasiga bitilgani" dan boshqasini uddalay olmaydigan passiv organizm sifatida talqin etadilar. Sotsiogenetiklar odamni "ijtimoiy muhit nusxasi" deb hisoblab, jamiyat ta'siriga ortiqcha baho berib, biryoqlama fikr bildiradilar. Bunday qarashlar psixolingvistika sohasida ham turli nazariyalarga tayangan holda bo'linishlarga sabab bo'ldi. Jorj Millerning "Til va aloqa", Noem Xomskiyning "Sintaktik strukturalar" asarlari mana shunday qarashlarga asos bo'ldi. Ruhshunos va tilshunoslar Osgud konsepsiyasini qayta ko'rib chiqib, u taklif etgan modelga tanqidiy yondashdilar. Natijada psixolingvistikaning ikki yo'nalishi paydo bo'ldi. Yangi yo'nalish klassik deskriptivizmga emas, balki transformatsion lingvistikaga asoslandi. Osgud izohlab bergan bixeviorizmdek emas (ya'ni inson tashqi axborotlarning passiv yig'uvchisi emas), balki inson atrof muhitga nisbatan faol organizm sifatida talqin qilindi. [1.11] Qisqacha qilib aytganda, Osgud modeli tilni yaxlit holda o'rganisa, Miller taklif etgan transformatsion model bevosita tashkil etuvchilardan iborat. Ammo transformatsionizmni Osgud psixolingvistikasiga qarshi turgan yagona va to'la to'kis nazariya deb aytishga haqimiz yo'q, chunki ko'p o'tmay transformatsion modelning chegaralanganligi haqida ilmiy tadqiqotlar yaratila boshladi. Shunday yo'nalishlarning biri Frantsiyada paydo bo'ldi. Bu yo'nalish Fransuz psixologiyasining sotsiologik maktabi asosida yuzaga keldi. Bu qarashlar Pol Fress va Jan Piaje kabi fransuz psixolingvistikasining ko'zga ko'ringan namoyondalarining ilmiy ishlarida o'z aksini topdi. J.Piaje intellektning rivojlanishini bosqichlarga bo'lib o'rganish yaxshi samara berishini aytib, qo'yidagi 3 bosqichni taklif etdi. Sensomotor intellekt bosqichi (0-2 yosh). Konkret operatsiyalarni bajarishga tayyorlash va uni tashkil qilish bosqichi (3-11 yosh). Formal operatsiyalar bosqichi (12-15 yosh). [2.210] Uchinchi bosqichda bola nafaqat ko'rib turgan narsasi, balki mavhum tushunchalar va so'zlar vositasida ham fikr yuritadi, muloqotga kirisha oladi deb hisoblaydilar fransuz psixolingvistlari.

Rus tilshunoslari uchun esa psixologiya va fiziologiya ilmida psixik jarayonlarga materialistik qarash xarakterli jihat bo'lib qoldi. Ular nutqiy faoliyat jarayonidagi har bir bosqichni faoliyat motivlari bilan izohladilar. Motivlarning o'zgarishi shaxs ehtiyojlari va talablari darajasining o'zgarishiga mos tarzda ro'y beradi. Rus tilshunosligida L.Vigotskiy, A.Leontev, A.Luriya asos solgan psixolingvistika maktabi Amerika psixolingvistikasidan tubdan farqlandi. Rossiyalik psixolingvistlar "Nutq nutqiy reaksiyalar tizimi emas, balki faol va maqsadga yo'naltirilgan nutqiy faoliyatdir", [3.3] – degan nazariy konsepsiya asosida shakllandilar va keng ko'lamlil ilmiy tadqiqot olib bordilar. Shuning uchun ular "psixolingvistika" termini bilan parallel ravishda "nutqiy faoliyat nazariyasi" iborasini qo'llaydilar. Jumladan, A.R.Luriya inson olamni anglashda faqat sezgi organlariga emas, balki ratsional bilishga ham asoslanishini ta'kidlaydi. Inson olamni ratsional bilishda tafakkurga tayanadi. Tafakkur uch bosqichdan iborat: tushuncha,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

muhokama, hukm. Dastlab narsa va hodisalarning mavhum obrazi ongda tiklanadi, keyin ularning o'xshash va farqli jihatlari qiyoslanadi va tasdiq yoki inkor etish yo'li bilan yakunlanadi. Inson moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning umumiy va xususiy belgilarini ajratgan holda ongda aks ettirish imkoniyatiga ega. [4.12] Insonning psixik taraqqiyotida genetik omillar bilan birgalikda ijtimoiy omillarning roli katta ekanligi isbotlandi. L.Vigotskiy, S.Rubinshteyn, A.Leontev esa ikki omilning ham rolini inkor qilmagan holda ijtimoiy muhitning yetakchi ta'siri to'g'risidagi fikrni olg'a suradilar va bizningcha ham, bu eng maqbul pozitsiya. Rus psixologlari nutqni har xil muammoli vaziyatlarda tildan o'rinli foydalana olish aspektida, inson xatti-harakatlarini programmashtirishda tilning rolini boshqa vositalarga nisbatan qay darajada ahamiyatli ekanligi jihatdan o'rgandilar. Odamning xatti-harakatlari muammoli vaziyatlar asosida amalga oshadi va bu muammoni hal qilish yo'lida o'ylaydi, fikrlaydi, taqqoslaydi. Mana shu jarayon intellektual akt deyiladi. U uch fazadan iborat: faoliyatni planlashtirish, uni amalga oshirish, va qo'lga kiritilgan natijani ko'zlangan maqsad bilan solishtirib ko'rish. Rus olimlari nutqiy faoliyatning ijtimoiy-sotsial tabiatini ochishga harakat qildilar. A.A.Reformatskiy tilning muhim xususiyati haqida "Til bo'lmasa, kishilar o'rtasida munosabat bo'lmaydi. Munosabatsiz jamiyat ham yo'q, insoniyat ham. Tilsiz tafakkur ham, ya'ni insonning borliqni va undagi o'zini anglashi ham bo'lishi mumkin emas", – degan edi.[5.7] Ushbu ilmiy qarashlar XX asrga kelib shakl va mazmun, imkoniyat va voqelik, umumiylik va xususiylik dialektikasi sifatida tilga tatbiq etila boshladi.

Adabiyotlar:

1. Леонтьев А.А. Психоллингвистика – Л.:Наука, 1967. – С. 11
2. Умумий психология. – Т.: 1975. – Б. 210.
3. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.:Наука, 1979. – С. 27.
4. Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув. –Т.:2007.– Б.12.
5. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: 1967, – С. 7.